

OLIV O'QUV YURTLARIDA TALABALARNING BILIM OLISH MUSTAQILLIGINI RIVOJLANTIRISH

Mexmonova Zulfizar Nematullo qizi

Toshkent shahridagi Adju universiteti ingliz tili o'qituvchisi va metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918459>

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarni mustaqil bilimlarini rivojlantirishga, qobiliyat va ehtiyojlarni maqsadli va to'g'ri shakllantirishga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Talabalar, mustaqil ta'lim, induktiv ta'lim, deduktiv ta'lim, diagrammalash, yozish.

Bugungi kunda talaba shaxsini barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun albatta ta'lim shaxsiga yo'naltirilgan tavsifda bo'lishi talab etiladi. Buning uchun ta'limni tashkil etish jarayonida talabaning qobiliyatlari, ehtiyojlari va o'ziga xos jihatlari hisobga olish lozim. Ana shu elementlar hisobga olingan taqdirda o'z-o'zidan differensiallashgan, rivojlantiruvchi, o'qishga bo'lgan motivlarni kuchaytiruvchi "subyekt-subyekt" konsepsiyasiga asoslangan ta'lim tizimi kelib chiqadi [1].

Talaba har doim ham bilimlar tizimini maqsadli o'zlashtirishga, o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini rivojlantirishning qiymat-semantik usulini amalga oshirishga, kasbiy va ijodiy qobiliyatlarini oshirishga har doim ham g'ayratli va tayyor emas. Talabaning o'z-o'zini o'rganishi deganda, sub'ektning (talabaning) o'zini o'zi rivojlantirish va har qanday fan sohasidagi bilim va malakalarni o'zlashtirishda amalga oshiradigan va boshqaradigan faoliyatning shaxsiy tajribasini tushunamiz. Mustaqil ta'lim umrbod ta'lim tizimining asosiy tarkibiy qismidir [2]. Demak, mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning grammatik kompetensiyalarini rivojlantirishda qiymat-semantik usul o'ziga xos kasb etadi va qiymat-semantik usul muhim didaktik imkoniyatlarga ega.

Shuningdek, quyida grammatikani o'qitishning boshqa usullarini keltirib o'tamiz. Ingliz tili grammatikasida juda ko'p nozikliklar, tushunarsiz qoidalar va istisnolar mavjudki, grammatika o'rgatishda turli xil yondashuvlardan foydalanganlari ajablanarli emas. Ilgari takrorlashga asoslangan yodga asoslangan texnikalar asta-sekin o'z o'rnini ijodiy usullarga bo'shatib bordi. Bugungi kunda biz savodxonlikni qadrlaydigan va grammatika o'rgatishda eng yaxshi natijalarga erishish uchun yanada samarali usullarga moslashishga tayyor bo'lgan jamiyatda yashayapmiz [2].

Gaplarni diagrammalash. Grammatikani o'rgatishning qadimgi shakllaridan biri, gaplarni diagrammalash birinchi marta XIX-asrda paydo bo'lgan. Bu usul jumlaning turli tomonlari tuzilmalari va o'rtasidagi munosabatlarni vizual xaritalashni o'z ichiga oladi. Vizual talabalar uchun, ayniqsa, foydali bo'lgan bu usul kamida 30 yil oldin zamonaviy o'qitishdan yo'qolgan.

Yozish orqali o'rganish. Ushbu usul ko'pincha AQSh va Kanadadagi oliy ta'lim muassasalarida qo'llaniladi. Talabalar tilni ijodiy yozish va o'qish orqali o'rganishga, yo'l davomida to'g'ri grammatikadan foydalanishga da'vat etiladi. Agar muayyan grammatik qoidalar bilan bog'liq muayyan muammolar mavjud bo'lsa, ular yanada tuzilgan darsda yoritiladi [2]. Hozirda til o'rganishdan ko'ra tilni o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda, chunki grammatikani yodlash yo'li bilan o'rganish yaxshi natija bermasligi va darslar interaktiv

bo'lsa, talabalar grammatik qoidalarni yaxshiroq tanib, tushuna olishlari kuzatilmoqda (ya'ni, ular ushbu qoidalarni o'z yozuvlarida qo'llashi). Takroriy amaliyot ham muhim va ijodiy yoki shaxsiy yozish mashqlari orqali osonlik bilan erishiladi.

Induktiv ta'lim. Grammatikani o'rgatishning induktiv usuli ma'lum bir konsepsiyani ko'rsatadigan bir nechta misollarni taqdim etishni va talabalarning ushbu misollardan tushuncha qanday ishlashini payqashlarini kutishni o'z ichiga oladi [4, 119]. Tushunchaga oldindan hech qanday izoh berilmaydi va talabalar o'zlarining o'qishlari va yozishlari davomida grammatika qoidalarni tabiiyroq tarzda tan olishni o'rganishlari kutilmoqda. Grammatikani kashf qilish va bu qoidalar jumlada qanday ishlashini tasavvur qilish, talabalarga konsepsiya misollaridan ajratilgan tushuntirish berilganidan ko'ra, tushunchani osonroq saqlashga imkon beradi. Induktiv o'qitish usulining asosiy maqsadi grammatik tushunchalarni saqlab qolishdan iborat bo'lib, o'qituvchilar kognitiv tarzda ishlaydigan va talabalarning kontekstual xotirasida taassurot qoldiradigan usullardan foydalanadilar [4].

Deduktiv ta'lim. Grammatikani o'qitishning deduktiv usuli – bu amaliyotdan oldin o'qitishga qaratilgan yondashuv. O'qituvchi talabalarga o'z yozuvlarida bir xil grammatik tushunchaga duch kelmasidan oldin grammatik tushunchani chuqur tushuntirib beradi. Darsdan so'ng talabalar o'zlari ko'rsatgan narsalarni mexanik usulda, ish varaqlari va mashqlar orqali mashq qilishlari kerak. O'qitishning bu turi, garchi keng tarqalgan bo'lsa-da, ko'p odamlar, shu jumladan, o'qituvchilar ham bunday usullarni qayta ko'rib chiqadilar, chunki o'rta maktabdan keyingi ko'proq talabalar voyaga etganida subparativ savodxonlik ko'nikmalarini ochib berishadi [4].

Interaktiv ta'lim. Grammatikani o'rgatishning yana bir usuli – interfaollikni darslarga kiritish. Grammatikani o'rgatish uchun o'yinlardan foydalanish nafaqat talabalarni qiziqtiradi, balki ularga o'rganganlarini eslab qolishga yordam beradi. Bu usul o'qituvchilarga o'z darslarini talabalarning turli ta'lim uslublariga moslashtirish imkonini beradi. Misol uchun, har bir talabaga so'z yozilgan katta flesh-karta berilishi mumkin va talabalar o'zlarini jismonan to'g'ri jumлага aylantirishlari kerak. Boshqa o'yinlar jumboqlarni yoki qiziqarli onlayn viktorinalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda grammatikani o'qitishning deduktiv va induktiv usullarida kommunikativ yo'naltirilgan vaziyatlarda talabalarning yangi tuzilmalarni ishlab chiqishi, umumiy qoidalardan harakatga o'tishi va o'qitishda induktiv metoddan foydalanganda qoidani o'zlari tuzishi birlikdan umumiygacha o'rganishlariga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xayitov B.Yu. Matematika fanini fanlararo integratsion o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2021 yil №6. ISSN 2181-1709 (P). 311-315-6.
2. Кирикович Т.Уе. Дидактические основы самообучения студентов. Проблемы и перспективы развития образования в России. 2012. № 17. С. 8-11.
3. Кирикович Т.Е. Дидактические основы самообучения студентов. Проблемы и перспективы развития образования в России. 2012. № 17. С. 8-11.
4. Turova N. Effective methods in teaching grammar. Вопросы науки и образования. 2018. № 11 (23). С. 82-83